

ОХАНГАРОН ДАРЁСИНИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ

Йўлдашев Элёр Султоналиувич

elyoryuldashev@gmail.com

А.Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти, Илмий котиби

П.ф.ф.д. (PhD) Хуррамов Исроил Абдурашидович тақризи асосида.

Аннотасия: Ушбу мақолада Охангарон дарёсининг Тошкент вилояти қишлоқ хўжалиги учун аҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Гидрография, иқлим, ҳаво температураси, дарёлар, сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги, суғориш каналлари, фермер хўжаликлар.

ЗНАЧЕНИЕ РЕКИ ОХАНГАРОН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье освещено значение реки Охангарон для сельского хозяйства Ташкентской области.

Ключевые слова: Гидрография, климат, температура воздуха, реки, водные ресурсы, сельское хозяйство, оросительные каналы, фермерские хозяйства.

SIGNIFICANCE OF OHANGARON RIVER IN AGRICULTURE OF TASHKENT REGION

Abstract: This article highlights the importance of the Ohangaron river for the agriculture of the Tashkent region.

Key words: Hydrography, climate, air temperature, rivers, water resources, agriculture, irrigation canals, farms.

Кириш. Маълумки, арид иқлимли (ҳаво температураси юқори бўлган ва ёғин деярли ёғмайдиган ёки кам ёғадиган (йилига 100 — 150 мм) қуруқ иқлим) ўлкаларда, жумладан мамлакатимизда дарёлар сув ресурсларидан самарали фойдаланиш халқ хўжалигининг кўпгина тармоқларини, айниқса қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда муҳим саналади. Бунда, жумладан дарёлар ва сув омборларининг ўрни бекиёсдир.

- **Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.** Тошкент вилояти Республиканинг шимолий-шарқда жойлашган бўлиб, 1938 йил 15 январда ташкил қилинган. Шимол ва шимолий-ғарбдан Қозоғистон Республикаси, шимолий-шарқдан Қирғизистон Республикаси, шарқдан Наманган вилояти, жанубдан Тожикистон Республикаси, жануби-ғарбдан Сирдарё вилояти билан чегарадош. Майдони (Тошкент ш. майдонисиз) 15,3 минг км². Вилоят таркибида 15 та туман (Бекобод, Бука, Бустонлик, Зан-гиота, Оққўрғон, Оҳангарон, Паркент, Пискент, Тошкент, Чиноз, Юқори Чирчиқ, Янгийўл, Ўрта Чирчиқ, Қибрай, Қуйи Чирчиқ), 17 шаҳар (Ангрен, Бекобод, Бўка, Дўстобод, Келес, Олмалик, Оққўрғон, Оҳангарон, Паркент, Пискент, Тошкент, Тўйтепа, Чиноз, Чирчиқ, Янгийўл, Янгиобод, Ғазалкент), 18 шаҳарча (Алимкент, Бўзсув, Гулбаҳор, Зафар, Искандар, Красногорск, Нуробод, Олмазор, Салор, Туябўғиз, Чиғирик, Чорвоқ, Эшонгузар, Янгибозор, Янгичиноз, Янгиҳаёт, Ўртаовул, Қибрай), 146 қишлоқ фуқаролари йиғини бор.

Тошкент вилояти дарёлари Сирдарё ҳавзасига мансуб (Сирдарё — ўрта оқими, узунлиги 125 км ва унинг ирмоқлари - Чирчиқ, Писком ва Оҳангарон). Булар Тяньшан тоғларидан бошланади ва сувидан электр энергия олишда ва суғориш ишларида фойдаланилади. Суғориш каналлари: Бўзсув, Қорасув,

Далварзин, Тошкент ва бошқалар. Вилоятда Туябўғиз сув омбори (Тошкент денгизи), Чорвоқ сув омбори, Оҳангарон сув омборларн бор.

Вилоятда қишлоқ хўжалиги ерининг умумий майдони **292,667** га. Умумий экин майдони **292,667** га.

Тошкент вилоятида **34 та** агрокластер ишлайди. Шундан **6** таси пахта-тўқимачилик (ишлаб чиқариш ҳажми – **200 489** тонна), **5** та ғаллачилик (ишлаб чиқариш ҳажми – **21,706** тонна), **23** та мева-сабзавотчилик (ишлаб чиқариш ҳажми – **222 645** тонна) йўналишида. Уларга **107 46 гектар** ер бириктирилган, шундан **48 718** гектар майдон кластерга бириктирилган бўлса, кластер таркибига кирувчи **2 460** та фермер хўжалиги **58 728** гектар майдонга эгалик қилади.

Шунингдек, **23** та кооператсия ва **2** та агрологистика маркази мавжуд.

Ушбу ҳудудда **6 645** та фермер хўжаликлари фаолият кўрсатмоқда, шундан **1166** таси пахта-ғаллачилик, **186** таси ғаллачилик, **1918** таси боғдорчилик, **821** таси узумчилик, **663** таси боғдорчилик ва полиз экинлари, **779** таси боғдорчилик-ғаллачилик, **865** таси чорвачилик, **15** таси ипакчилик, **4** таси паррандачилик, **167** таси балиқчилик, **4** таси асаларичилик ва **57** таси бошқа йўналишларда.

Вилоятда **1,507** гектар майдон **649** та фермер хўжалигига иссиқхоналар учун тақсимланган.

2022 йилнинг январ-июн ойларида Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги тармоғининг ЯХМ таркибидаги улушининг 21,4 % и Тошкент вилояти ҳисобига тўғри келди.

- **Таҳлил ва натижалар.** Маълумки, арид иқлимли (ҳаво температураси юқори бўлган ва ёғин деярли ёғмайдиган ёки кам ёғадиган (йилига 100 — 150 мм) куруқ иқлим) ўлкаларда, жумладан мамлакатимизда дарёлар сув ресусларидан самарали фойдаланиш халқ хўжалигининг кўпгина

тармоқларини, айниқса қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда муҳим саналади. Бунда, жумладан дарёлар ва сув омборларининг ўрни беқиёсдир.

Табиийки, вилоят ҳудудидан оқиб ўтувчи дарёлар асосий сув манбаси бўлиб хизмат қилади. Вилоят ҳудудидаги бошқа дарёлар сингари оҳангарон дарёси ҳам вилоят учун жуда муҳим саналади.

Оҳангарон дарёсининг Гидрографияси. Дарё қор-ёмғир сувларидан тўйинади. Шу сабабли унинг суви апрель-май ойларида кўпаяди ва бу ойларда йиллик оқимнинг 51 фоизи, май ойида эса йиллик оқимнинг 32 фоизи оқиб ўтади. Қишда дарё суви жуда ҳам камайиб кетади. Оҳангарон дарёсининг кўп йиллик ўртача сув сарфи Турк қишлоғи яқинида $22,8 \text{ м}^3/\text{сек}$ ни, барча қуйи ирмоқлари билан қўшиб ҳисоблаганда эса $43 \text{ м}^3/\text{сек}$ ни ташкил этади. Оҳангарон дарёсидаги тўлинсув даври сувларини тўплаб қолиш мақсадида унинг қуйи қисмида сув сиғими 250 млн. м^3 га тенг бўлган Тошкент сув омбори қурилган. Оҳангарон дарёси тоғли қисмида тор водийда оқади. Шу ерда, Ангрен шаҳридан юқорида Оҳангарон сув омбори қурилган. Қуйи оқимида унинг водийси кенгаяди (1-жадвал).

1-жадвал

Оҳангарон дарёсининг асосий гидрологик кўрсаткичлари

Т/р	Дарё-пункт	Ҳавза майдони Ф, км ²	Ўртача баландлиги Х, м	Сув сарфи, м ³ /с		
				Қ _{макс}	Қ _{мин}	Қ _{ўрт}
1	Оҳангарон-Турк	1260	1027,33	55,6	11,6	23,7 4
2	Оҳангарон-Ертош	1110	94,00	37,3	10,7	20,4 3
3	Қизилча-қ Ертош	51,6	75,27	2,04	0,53	1,17
4	ННишбош-к. Нишбош	141	1095,00	10,1	1,0	3,03

5	Дукантсой-п.Дукант	201	95,82	7,72	1,65	4,42
6	Қарабау-қ.Самарчук	166	1031,31	8,12	1,43	3,18
7	Шаугаз-Қоратош	65,8	967,09	0,92	0,14	0,49

Бу дарёлар Сирдарёнинг сув балансида ўзининг муҳимлиги билан бирга худуднинг табиати, ундаги турли табиий географик жараёнларнинг ривожланишида катта аҳамият кашф этади. Оҳангарон дарёси Чотқол ва Қурама тоғ тизмалари ён бағрларидан оқиб тушадиган бир қанча сой ва жиғаларнинг бирлашувидан ҳосил бўлади. Оқтошсой келиб қуйилган жойдан деярли Турк қишлоғига қадар дарё Оҳангарон платосини чуқур кесиб ўтган тор дарадан оқади. Оҳангарон дарёсининг узунлиги кўпинча Оқтошсойнинг бошланиш жойидан ўлчанади. Оқтошсой бошланиш жойидан то Сирдарёга қуйилишигача бўлган масофа 236 км ни ташкил этади.

Оҳангарон дарёсининг кишилар хўжалик фаолияти таъсиридан холи бўлган табиий оқим режими Турк қишлоғи ёнида ўрганилади. Дарёнинг бу қишлоқдан юқорида жойлашган сув йиғилиш майдони 1435 км², унинг ўртача баландлиги эса 2284 м. Оҳангарон дарёси қор-ёмғир сувлари билан тўйинадиган дарёлар туркумига киради. Шунга кўра, Оҳангарон дарёсида тўлин сув даври эрта, асосан апрель-июнь ойларида, энг катта сув сарфлари эса май ойида кузатилади. Шу туфайли ҳавзада йиллик оқимнинг 75-80 % март-май ойларига тўғри келади.

Юқорида таъкидланганидек Оҳангарон дарёси Қурама ва Чотқол тоғ тизмаларидан бошланувчи дарё бўлиб, унинг ҳавзасида иккита сув омбори қурилган. Улар Оҳангарон ва Туябўғиз сув омборларидир.

Оҳангарон сув омбори ҳавзаси Ўзбекистон Республикасининг шарқий қисмида жойлашган. Оҳангарон сув омбори шимолда ва шимоли-шарқда Чотқол тоғ тизмаси жануб ва шарқда Қурама тоғ тизмаси билан чегараланган.

Охангарон сув омборининг ғарбий томони очик бўлиб, чегарасини Сирдарё бўйидан ўтказиш мумкин. Охангарон ҳавзасининг сув йиғиш қисми Ўзбекистон Республикасининг Тошкент ва Наманган вилоятларига қарашлидир. Баъзи сойлар Тожикистон Республикаси ҳудудидан оқиб келади. Охангарон сув омбори 1974 йили фойдаланишга топширилган. Сув омбор 1490 км² майдондан сув йиғиб уни бошқаради, бу эса дарё ҳавзасининг тоғли қисми бўйича 40 % га тенгдир. Лойиҳа бўйича сувни йиғиш даври апрелдан июн ойигача, сарфлаш даври июл ойидан октябр ойигача бўлади. Охангарон сув омборининг сув сифими 399 млн. м³, сув юзаси майдони 8,1 км², узунлиги 7,9 км, ўртача кенглиги 1 км, ўртача чуқурлиги 49,3 м га тенгдир. Охангарон сув омборига Охангарон дарёсидан ташқари кўплаб сойлар, Наугарзан, **Тангабошисой** ва бошқалар ўз сувини қуяди. Сув омборининг вазифаси сувни тўплаш ва дарё оқимини бошқаришдан иборат.

Туябўғиз сув омбори (Тошкент денгизи) 1962 йилда қурилган бўлиб, Охангарон дарёси сувини мавсумий тартибга солиб туради. Умумий ҳажми 250 млн.м³, фойдали ҳажми 224 млн. м³ ни ташкил этади. Сув юзаси майдони 20 км². Ўртача чуқурлиги - 12,5 м. Тўғоннинг узунлиги 2,4 км, икки чеккаси қумоқ тупроқдан қурилган. Омбор гидроузели 1,9 км узунликдаги дамбага туташган. Тўғон устидан Тошкент — Бекобод автомобил йўли ўтади. 440 м узунлик ва сув сарфи 760 м³/сек бўлган тез оқар кўринишидаги сув ташлагич ёрдамида сувни 34 м пастликка узатади. Сув ташлагичнинг емирилишини бартараф этиш учун ундан 600 м узокликда умумий баландлиги 40 м бўлган очик типдаги икки босқичли шаршара қурилган. Сув омборидан Қорасув дарёсига ва Туябўғиз чапқирғоқ каналига сув берилади. Сув омбори атрофида дам олиш масканлари ташкил этилган. Сув омбори Тошкент вилоятининг Бўка, Оққўрғон, Ўрта Чирчик, Қуйи Чирчик туманларида суғориладиган ерларнинг сув таъминотини яхшилашга имкон берди.

2-жадвал

Оҳангарон ва Туябўғиз сув омборларининг морфометрик ўлчамлари

Сув тўплаш, км ²	Ҳажми, 10 ⁶ м ³		Сув юзаси майдони, км ²	Узун- лиги, км	Кенглиги, км		Чуқурлиги м		Қирғоқ чизиғи узунлиги, км
	тўлик	Фойдали			Ўрт.	Мах.	Ўрт.	Мах.	
Оҳангарон сув омбори									
1490	399	319	8,1	7,9	1,0	1,5	49,3	95,5	17,0
Туябўғиз сув омбори									
4630	204	195	21.7	10.0	2.1	3.0	9.9	30.9	50.0

Хулоса ва таклифлар: Тошкент вилоятининг қишлоқ хўжалиги секторидида Оҳангарон дарёси муҳим роль ўйнайди. Дарё қишлоқ хўжалиги ерларини суғоришда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Бу ҳудуддаги экинлар, мевали боғлар ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ўсишида дарё сувининг доимийлиги катта аҳамиятга эга. Суғориш тизимлари ва ирригация инфратузилмаси Оҳангарон дарёси сувидан фойдаланишда самарадорликни таъминлайди, бу эса ҳосилдорликни оширади ва минтақанинг иқтисодий ривожланишига хизмат қилади.

- **Суғориш тизимларини модернизация қилиш:** Оҳангарон дарёси сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун суғориш тизимларини замонавийлаштириш зарур. Томчилатиб суғориш ва интенсив усулларни жорий этиш сув сарфини қисқартиришга ёрдам беради.

- **Сув ресурсларини тежамкорлик билан бошқариш:** Оҳангарон дарёси сувларини экологик меъёрларга мувофиқ бошқариш лозим. Суғоришда сувни тежаш технологияларини кенг жорий этиш ҳамда сув сарфи мониторинги тизимини кучайтириш керак.

- **Экологик мувозанатни сақлаш:** Оҳангарон дарёси сув ресурсларини тежаш ва атроф-муҳитга зарар етказмаслик мақсадида дарё яқинидаги экосистемаларни муҳофаза қилишга эътибор бериш зарур.

- **Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини диверсификация қилиш:** Оҳангарон дарёси сувларидан самарали фойдаланиб, ҳудуддаги қишлоқ хўжалик маҳсулотларини диверсификация қилиш ва юқори қийматли экинлар етиштириш орқали қишлоқ аҳолисининг даромадларини ошириш мумкин.

Файдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ва сув ресурслари энциклопедияси” Тошкент - 2010 йил.
2. **Абдуллаев, М.С.** “Ўзбекистон табиий ресурсларининг иқтисодий таҳлили” Тошкент - 2014 йил.
3. **Юлдошев, М.Р.** “Ўзбекистоннинг сув хўжалиги сиёсати” Тошкент - 2015 йил.
4. **Ҳамидов, Ш.** “Ирригация ва дренаж тизимлари: назарий ва амалий асослар” Тошкент - 2016 йил.
5. **Аҳмедов, А.Қ.** “Тошкент вилояти сув ресурслари ва улардан қишлоқ хўжалигида фойдаланиш” Тошкент - 2017 йил.
6. **Турсунов, А. М.** “Сув ресурсларидан самарали фойдаланишда инновацион технологиялар” Тошкент - 2018 йил.
7. **Ибрагимов, У.И.** “Ўзбекистонда ирригация ва суғориш тизимлари: ҳолати ва истиқболлари” Тошкент - 2019 йил.
8. **Абдуллаев, Б.** “Оҳангарон дарёси сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш” Тошкент - 2020 йил.
9. “Ўзбекистонда экологик ва ирригация тизимларини ривожлантиришда халқаро тажриба” Тошкент - 2021 йил.
10. **Давлат статистика қўмитаси.** “Ўзбекистонда сув ресурсларидан фойдаланиш статистикаси” ҳар йили янгиланади (сўнгги нашр 2022 йил)